

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20315330>

TEMURIYLAR DAVRIDA TA'LIM

Raxmonova Nafosat Bohodirovna
Respublika imkoniyati cheklangan
shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus
texnikum tarix fani o'qituvchisi.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Temuriylar davrida ta'lim, ilm-fan va ma'rifat tizimining rivojlanish jarayonlari tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Unda Amir Temur va temuriy hukmdorlar davrida madrasalar, kutubxonalar, rasadxonalar hamda ilmiy muhitning shakllanishi yoritilgan. Shuningdek, Mirxond, Xondamir, Sharafiddin Ali Yazdiy, Ibn Arabshoh kabi mualliflar asarlaridagi ma'lumotlar asosida Temuriylar davri ta'lim siyosatining o'ziga xos jihatlari ochib beriladi. Maqolada Samarqand va Hirot ilmiy-madaniy markazlar sifatida baholanib, Mirzo Ulug'bek ilmiy maktabining Sharq va jahon ilm-fani taraqqiyotidagi o'rni tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Temuriylar, ta'lim, madrasa, ilm-fan, ma'rifat, Mirzo Ulug'bek, Samarqand, Hirot, Xondamir, Mirxond, Sharq Renessansi.

KIRISH

O'rta Osiyo tarixida XIV–XV asrlar siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ilmiy taraqqiyotning muhim bosqichi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Bu davr Amir Temur va temuriylar hukmronligi bilan bog'liq bo'lib, tarixshunoslikda ko'pincha Sharq Uyg'onish davrining navbatdagi yuksalish bosqichi sifatida baholanadi. Temuriylar davrida davlat boshqaruvi, shaharsozlik, me'morchilik, ilm-fan, adabiyot va ta'lim tizimi o'zaro uyg'un holda rivojlandi.

Amir Temur tomonidan markazlashgan davlatning barpo etilishi ilm-fan va madaniyat taraqqiyoti uchun zarur siyosiy va iqtisodiy sharoit yaratdi. "Temur tuzuklari"da davlatni boshqarishda adolat, maslahat, tartib-intizom va ilm ahliga hurmat ko'rsatish muhim tamoyillar sifatida ilgari suriladi [1]. Bu esa temuriylar davrida ma'rifatparvarlik siyosatining nazariy va amaliy asoslarini belgilab berdi.

Temuriylar davri ta'lim tizimini o'rganishda Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Mirxondning "Ravzat us-safo", Xondamirning "Habib us-siyar", Mirzo Ulug'bekning "To'rt ulus tarixi", shuningdek, Ibn Arabshoh va boshqa mualliflarning asarlari muhim manba vazifasini bajaradi. Xususan, Xondamir temuriy hukmdorlar

saroyida ilm ahli, adiblar, tarixchilar, mudarrislar va san'atkorlarga ko'rsatilgan e'tiborni batafsil tasvirlab beradi [2].

NATIJALAR

Temuriylar davrida ta'lim tizimi asosan madrasalar, maktablar, kutubxonalar va ilmiy majlislar orqali rivojlangan. Madrasalar faqat diniy bilim beruvchi maskan emas, balki o'z davrining ko'p tarmoqli ilmiy markazlari bo'lgan. Ularda Qur'on ilmi, hadis, fiqh, kalom kabi diniy fanlar bilan bir qatorda matematika, astronomiya, mantiq, falsafa, tarix, adabiyot va tilshunoslik ham o'qitilgan.

Amir Temur ilm-fan va hunar ahlini davlat taraqqiyotining muhim tayanchi deb bilgan. Sharafiddin Ali Yazdiy "Zafarnoma"da Amir Temurning yirik shaharlarni obod etish, ilm ahli va hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi faoliyatini alohida qayd etadi [3]. Bu jarayonda Samarqand shahri asosiy ilmiy va madaniy markazga aylangan.

Mirxondning "Ravzat us-safo" asarida Temuriylar davrida saroy atrofida olimlar, shoirlar, tarixchilar va san'atkorlar jamlangani, hukmdorlar ularning faoliyatiga homiylik qilgani haqida ma'lumotlar uchraydi [4]. Bu holat temuriylar davrida ilm-fan rivoji tasodifiy emas, balki davlat siyosatining tarkibiy qismi bo'lganini ko'rsatadi.

Xondamir "Habib us-siyar" asarida, ayniqsa, Hirot madaniy muhitini keng yoritadi. Uning ma'lumotlariga ko'ra, Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy davrida Hirotida madrasalar, kutubxonalar, xonaqohlar, masjidlar va ilmiy-adabiy majlislar faoliyati yuksak darajada rivojlangan [2]. Bu esa temuriylar davrida ta'lim faqat Samarqand bilan cheklanib qolmaganini, balki Hirot, Buxoro, G'ijduvon kabi markazlarda ham taraqqiy etganini ko'rsatadi.

Temuriylar davri ta'lim tizimining eng yuksak namunalaridan biri Mirzo Ulug'bek faoliyati bilan bog'liqdir. Ulug'bek Samarqandda madrasa va rasadxona barpo ettirib, ilmiy tadqiqotlar uchun qulay muhit yaratdi. Uning ilmiy maktabida Qozizoda Rumiy, G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Ali Qushchi kabi yirik olimlar faoliyat yuritgan. Bu ilmiy muhit natijasida "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asari yaratilib, 1018 ta yulduzning koordinatalari aniqlangan [5].

Ulug'bek madrasasida ta'lim jarayoni nazariy bilimlar bilan amaliy kuzatishlarni uyg'unlashtirgan holda olib borilgan. Bu jihat o'rta asr Sharq ta'lim tizimida ilmiy tajriba va kuzatuv metodining muhim o'rin tutganini ko'rsatadi. G'iyosiddin Jamshid Koshiy maktublarida Ulug'bekning ilmiy munozaralarda bevosita ishtirok etgani, murakkab masalalarni olimlar bilan birgalikda muhokama qilgani qayd etiladi [6].

Muhokama. Temuriylar davrida ta'lim va ilm-fanning taraqqiy etishi bir qator siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy omillar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Avvalo,

Amir Temur tomonidan markazlashgan davlatning tashkil etilishi mamlakatda nisbiy siyosiy barqarorlikni ta'minladi. Siyosiy barqarorlik esa o'z navbatida ilm-fan, madaniyat va ma'rifat rivoji uchun qulay shart-sharoit yaratdi. Chunki o'rta asr Sharq jamiyatida ilm-fanning taraqqiyoti ko'p jihatdan hukmdorning siyosiy irodasi va homiyligiga bog'liq edi. Amir Temur va temuriy hukmdorlar ilm ahliga e'tibor berishni davlat siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rdilar. Natijada Samarqand, Hirot, Buxoro va G'ijduvon kabi shaharlarda yirik ilmiy markazlar vujudga keldi.

Temuriy hukmdorlarning ilm-fanga homiylik qilishi nafaqat moddiy qo'llab-quvvatlashda, balki ilm ahliga nisbatan yuksak hurmat va ehtirom ko'rsatishda ham namoyon bo'lgan. Xondamir "Habib us-siyar" asarida Husayn Boyqaro saroyida olimlar, shoirlar va san'atkorlarning alohida mavqega ega bo'lganini ta'kidlaydi. Ayniqsa, Alisher Navoiy faoliyati Hirot ilmiy-madaniy muhitining shakllanishida muhim omil bo'lgan. Navoiy tomonidan madrasa, xonaqoh, kutubxona va boshqa ma'rifiy muassasalarning bunyod etilishi ilm-fan rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan [2]. Bu holat temuriylar davrida ilm-fan va ma'rifat davlat hamda saroy siyosatining ajralmas qismiga aylanganidan dalolat beradi.

Mirxond esa "Ravzat us-safo" asarida temuriy hukmdorlarning bunyodkorlik faoliyatiga alohida to'xtalib, Samarqand va Hirotning ilm-fan markazlariga aylanishini tarixiy taraqqiyotning muhim bosqichi sifatida baholaydi [4]. Uning ma'lumotlariga ko'ra, temuriylar davrida saroylar huzurida ilmiy majlislar, adabiy suhbatlar va munozaralar muntazam o'tkazilgan. Bu esa ilmiy tafakkurning rivojlanishi uchun zarur intellektual muhitni shakllantirgan.

Temuriylar davrida ilm-fanning rivojlanishida xalqaro ilmiy aloqalar ham muhim o'rin tutgan. Samarqand va Hirotga Eron, Iroq, Xuroson, Hindiston, Rum va boshqa hududlardan olimlar, mudarrislar va san'atkorlar kelgan. Natijada turli ilmiy maktablar va madaniy an'analar o'zaro uyg'unlashgan. Masalan, Qozizoda Rumiy Rum hududidan, G'iyosiddin Jamshid Koshiy esa Koshondan Samarqandga kelib, Ulug'bek ilmiy maktabining shakllanishiga katta hissa qo'shgan. Bu jarayon ilmiy tajriba almashinuvi va yangi bilimlarning shakllanishiga xizmat qilgan.

Temuriylar davri ta'lim tizimining yana bir muhim jihati ko'p tillilik va madaniy bag'rikenglik tamoyillarining mavjudligidir. Arab tili diniy va ilmiy til sifatida asosiy mavqega ega bo'lgan bo'lsa, fors tili tarixnavislik va adabiyot tili sifatida keng qo'llanilgan. Shu bilan birga, turkiy til ham davlat va adabiy muhitda tobora mustahkam o'rin egallay boshladi. Ayniqsa, Alisher Navoiy ijodi turkiy tilning ilmiy va adabiy salohiyatini namoyon etishda muhim ahamiyat kasb etdi. Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" asari turkiy tilning badiiy imkoniyatlarini ilmiy asosda himoya qilgan muhim manbalardan biri hisoblanadi.

Temuriylar davrida ta'lim tizimi diniy bilimlar bilan cheklanib qolmaganligi bilan ham ajralib turadi. Madrasalarda fiqh, hadis va tafsir bilan bir qatorda matematika, astronomiya, geografiya, falsafa, mantiq, tabobat va adabiyot fanlari ham o'qitilgan. Ayniqsa, Mirzo Ulug'bek davrida tabiiy va aniq fanlarga e'tibor kuchaygan. Samarqand rasadxonasida olib borilgan astronomik kuzatishlar natijasida "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asari yaratilishi o'rta asr Sharq ilm-fanining eng yirik yutuqlaridan biri bo'ldi. Bu ilmiy maktab keyinchalik Yevropa astronomiyasi rivojiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Muhokama qilinayotgan davrning yana bir muhim jihati – ilm-fan va me'morchilikning o'zaro uyg'un rivojlanganidir. Temuriylar davrida qurilgan madrasa, masjid, kutubxona va rasadxonalar nafaqat me'moriy obida, balki ilmiy markaz vazifasini ham bajargan. Samarqanddagi Ulug'bek madrasasi, Bibixonim majmuasi, Hirotidagi Gavharshodbegim madrasasi singari inshootlar o'sha davrning ilmiy-ma'rifiy muhitini aks ettiruvchi yirik markazlar hisoblangan. Bu maskanlarda qo'lyozmalar ko'chirilgan, ilmiy munozaralar o'tkazilgan hamda talabalarga ta'lim berilgan.

Shuningdek, temuriylar davrida kitobat va kutubxonachilik madaniyati ham rivojlandi. Xondamir va boshqa tarixchilarning ma'lumotlariga ko'ra, saroy kutubxonalarida nodir qo'lyozmalar saqlangan va ulardan ilmiy faoliyatda keng foydalanilgan. Xattotlik san'atining rivojlanishi esa qo'lyozma asarlarning sifatli nusxalarini yaratishga imkon berdi. Natijada ilmiy merosni avlodlarga yetkazish jarayoni ancha takomillashdi.

Temuriylar davri ilmiy muhitining shakllanishida ustoz-shogird an'anasi ham muhim o'rin tutgan. Ulug'bek ilmiy maktabida shakllangan ilmiy an'analar Ali Qushchi orqali Usmonli turklar hududiga yoyildi. Bu esa temuriylar davri ilm-fani faqat Movarounnahr hududi bilan cheklanib qolmaganini, balki keng hududlarga ta'sir ko'rsatganini bildiradi.

Umuman olganda, Temuriylar davri ta'lim tizimi va ilm-fani Sharq uyg'unlashining yuksak namunasi sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu davrda shakllangan ilmiy va ma'rifiy an'analar keyingi asrlarda ham Markaziy Osiyo madaniy taraqqiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Temuriylar davrida ta'lim tizimi O'rta Osiyo ilmiy-madaniy taraqqiyotining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'ldi. Amir Temur tomonidan asos solingan markazlashgan davlat va uning vorislari tomonidan davom ettirilgan ma'rifatparvarlik siyosati ilm-fan rivoji uchun mustahkam zamin yaratdi.

Samarqand va Hirot temuriylar davrida yirik ilmiy-madaniy markazlarga aylandi. Mirzo Ulug'bek ilmiy maktabi esa astronomiya, matematika va tabiiy fanlar

taraqqiyotida jahon miqyosida muhim o‘rin egalladi. Xondamir va Mirxond asarlaridagi ma’lumotlar temuriylar davrida ta’lim, ilm-fan va madaniyat davlat siyosati bilan bevosita bog‘liq bo‘lganini tasdiqlaydi.

Demak, Temuriylar davridagi ta’lim tizimi o‘z davri uchun yuksak ilmiy-ma’rifiy tajribani namoyon etgan bo‘lib, keyingi asrlarda ham Markaziy Osiyo madaniyati va ilm-fani rivojiga kuchli ta’sir ko‘rsatgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Amir Temur Ko‘ragon. Tuzuki Temuriy. Nashrga tayyorlovchilar: H. Bobobekov, H. Boboyev, A. Quronbekov. – Toshkent, 1999.
2. Хондамир. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар / Форс тилидан таржима, изоҳлар ва сўзбоши муаллифи М. Ҳасаний. – Тошкент: Фан, 1994.
3. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома / Форс тилидан таржима қилувчилар Б. Аҳмедов, А. Ўринбоев. – Тошкент: Шарқ, 1997.
4. Мирхонд. Равзат ус-сафо / Форс тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи М. Ҳасаний. – Тошкент: Фан, 1998.
5. Mirzo Ulug‘bek. To‘rt ulus tarixi. B. Ahmedov tahriri ostida. – Toshkent: Cho‘lpon, 1994.
6. G‘iyosiddin Jamshid Koshiy. Maktublar. – Toshkent: Fan, 1977.
7. Ibn Arabshoh. Ajoyib al-maqdur fi tarixi Taymur. – Toshkent: Mehnat, 1992.
8. Bartold V.V. Ulug‘bek va uning davri / rus tilidan tarjima va izohlar muallifi B. Ahmedov. – Toshkent: Fan, 1964. – 214 b.
9. Ahmedov B. Amir Temur. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1995.
10. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.